
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 81'3

DOI 10.5281/zenodo.16631524

Научная статья

ЛИТЕРАТУРНЫЕ АЛЛЮЗИИ В ВЫСТУПЛЕНИЯХ ПОЛИТИКОВ США И КИТАЯ: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

LITERARY ALLUSIONS IN THE SPEECHES OF US AND CHINESE POLITICIANS: COMPARATIVE ANALYSIS

КОРЕНЬ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ,
РГПУ им. А.И. Герцена.

KOREN MIKHAIL VLADIMIROVICH,
The Herzen State Pedagogical University of Russia.

В статье предпринимается попытка сравнительного анализа литературных аллюзий в публичных выступлениях современных американских и китайских политиков. В целях анализа рассмотрены различные подходы исследователей к классификации аллюзий: классификации, основанные на степени точности атрибуции, точности цитирования или источника аллюзии. Уточнено значение термина «литературная аллюзия». Выделены различные типы аллюзий, используемые данными политиками, проанализированы речевые примеры, характерные для каждого типа. На основе сопоставления использованных в речевых практиках аллюзий были выделены сходства и различия в подходах политиков к использованию в выступлениях данного средства создания интертекстуальности.

The article attempts a comparative analysis of literary allusions in the public speeches of modern American and Chinese politicians. For the purposes of the analysis, various approaches of researchers to the classification of allusions are considered: classifications based on the degree of accuracy of attribution, the accuracy of citation or the source of the allusion. The meaning of the term «literary allusion» has been clarified. The various types of allusions used by these politicians are highlighted, and the speech examples characteristic of each type are analyzed. Based on a comparison of the allusions used in speech practices, similarities and differences in the approaches of politicians to the use of this means of creating intertextuality in speeches were highlighted.

Ключевые слова: публичная политическая речь, интертекстуальность, аллюзия, цитата, атрибуция, отсылка.

Key words: public political speech, intertextuality, allusion, quotation, attribution, reference.

В современных геополитических условиях, когда противостояние концептов «своё» и «чужое» выходит на глобальный уровень, для исследователей в области лексикологии и стилистики особый интерес представляют статьи, публикации, книги, речи, объяв-

ления и обращения деятелей политики. Их труды и выступления отражают не только насущные вопросы, но и культуру, историю и политический курс государства – чаще всего это проявляется через использование определённых аллюзий, отсылающих к литературным произведениям, к религии, истории или известным цитатам других значимых политиков.

Таким образом, будет актуальным провести сопоставительный анализ выступлений и трудов политиков США и Китая – двух государств, на данный момент противоборствующих на политической арене. У обеих стран своя уникальная культура и история, что не может не влиять на аллюзии, используемые в речи и текстах деятелей политики. Подобный сопоставительный анализ ранее не проводился исследователями, что указывает на его уникальность и значимость для лексикологии и стилистики, а также на потребность в новых теоретических и эмпирических данных в изучаемой научной области.

Чтобы понять сущность аллюзии, в первую очередь следует обратиться к стилистике. Профессор И.В. Арнольд в своём пособии определяет стилистику как «отрасль лингвистики, исследующая принципы и эффект выбора и использования лексических, грамматических, фонетических и вообще языковых средств для передачи мысли и эмоции в разных условиях общения» [1, с. 13]. Лингвист И.Р. Гальперин предлагает нам иной подход к пониманию стилистики, он определяет её как «a branch of general linguistics which deals mainly with two independent tasks: a) the investigation of the inventory of special language media which by their ontological features secure the desirable effect of the utterance and b) certain types of texts (discourse) which due to the choice and the arrangement of language means are distinguished by the pragmatic aspect of the communication» [11, с. 9] – «раздел общего языкознания, который главным образом решает две независимые задачи: а) исследование набора особых языковых средств, которые в силу своих онтологических особенностей обеспечивают желаемый эффект от определённого высказывания, и б) определенных типов текстов (дискурса), которые ввиду выбора и расположения языковых средств выделяются прагматическим аспектом коммуникации» [авт.].

И.В. Арнольд полагает, что аллюзия как таковая является частью импликации, которая «в широком смысле есть наличие в тексте вербально не выраженных, но угадываемых адресатом смыслов» [1, с. 148]. Саму же аллюзию она определяет как «особый вид текстовой импликации, подключающий к передаче смысла другие семиотические системы, например живопись, историю, мифы и т.д.» [1, с. 149]. Профессор считает, что строго разграничить импликацию, подтекст, аллюзию и другие виды подразумевания довольно трудно, поскольку они постоянно сопутствуют друг другу [1, с. 149]. И.Р. Гальперин же не привязывает понятие аллюзии к импликации и полагает, что аллюзия – это «an indirect reference, by word or phrase, to a historical, literary, mythological, biblical fact or to a fact of everyday life made in the course of speaking or writing» [11, с. 187] – «косвенная отсылка через слово или словосочетание на исторический, литературный, мифологический, библейский факт или на факт повседневной жизни, сделанная в процессе устной или письменной речи» [авт.].

Исследователи предлагают различные подходы к классификации аллюзий. Фатеева Н.А. различает так называемые атрибутированные и неатрибутированные аллюзии. Критерием данной классификации служит степень точности атрибуции и тождественности воспроизведения образца [13, с. 133-136]. Диониз Дюришин выделяет прямые (цитатные) и непрямые (косвенные) аллюзии. Прямая аллюзия может быть имплицитной (нет прямого указания на автора или произведение) или эксплицитной (есть прямое указание на автора или произведение) [12, с. 154].

Так называемый семиотический подход предлагает исследователь Н.Ю. Новохачева, он подобен классификации Н.А. Фатеевой – изначально, аллюзии разделяются на те, что потерпели изменения в результате перенесения в интертекст, и те, что сохранили изначальную форму. Далее, исследователь разделяет данные классы на лексико-семантические аллюзии,

стилистические экспрессемы, морфологические аллюзии и словообразовательные экспрессивные единицы [8, с. 87].

Исследователь Дронова Е.М. полагает, что подобный подход, который она называет лингвосемиотическим, «чрезвычайно расширяет знание термина «аллюзия», фактически приравнивает его к многообразным видам иносказаний, недоговорённости, имплицитности и т.д.» [4, с. 4]. Другим ведущим подходом к определению понятия «аллюзия» является литературоведческий – в нём, как полагает Е.М. Дронова, аллюзия выступает лишь как маркер, «указывающий на особенности творческой манеры отдельного писателя» [4, с. 4]. По её мнению, данный подход проводит анализ отдельных случаев употребления аллюзий в конкретных авторских стилях, «часто интересный сам по себе, но не ставящий целью раскрыть механизм действия аллюзии как стилистического приёма» [4, с. 4].

В исследовании также необходимо учитывать некоторые особенности аллюзий. В труде Кибизовой Е.Р. и Бакиной А.Д. утверждается, что аллюзия содержит в себе скрытую информацию и, соответственно, одним из главных факторов полного раскрытия значения аллюзии является её «узнаваемость» [6, с. 102]. Профессор В.П. Москвин отмечает, что аллюзия может опираться либо на предшествующую часть текста, либо на другой текст, так называемый «пре-текст» [7, с. 55]. Дронова Е.М. также подчёркивает, что употребление аллюзий в значительной степени определяется читателем и, «в отличие от более или менее произвольного употребления других стилистических приёмов, является социально обусловленным» [4, с. 10].

Также в стилистике, в зависимости от источника, рассматриваются литературные, политические, исторические и прочие аллюзии. В данном исследовании под литературными аллюзиями мы будем понимать именно аллюзии из литературных источников, а не аллюзии в литературном произведении, потому что в данном случае в качестве материала для сопоставительного анализа будут использованы выступления политиков или печатные сборники с таковыми.

Материалы, используемые для исследования.

На данный момент, наибольший интерес для сопоставительного анализа представляют выступления Си Цзиньпина, действующего председателя Китайской Народной Республики, и Дональда Трампа, действующего президента Соединённых Штатов Америки. США как англоговорящее государство были выбраны, так как, согласно статистическому веб-ресурсу «WorldData», у данной страны наибольшее англоговорящее население – соответственно, президент в своём выступлении обращается к наибольшему количеству слушателей [26].

Для аллюзий, используемых Си Цзиньпином, будет использоваться сборник «О государственном управлении», а именно третий том сборника – в него включены выступления Си Цзиньпина с 2017 по 2020 года, что удобно для сопоставительного анализа, так как данные временные рамки примерно совпадают с первым президентским сроком Дональда Трампа (2017-2021 гг.). У сборника имеется официальная версия на русском языке – она будет использована для перевода рассматриваемых выдержек. Для аллюзий, используемых Дональдом Трампом, будут использоваться различные веб-ресурсы с текстами его выступлений в течение первой президентской кампании и первого президентского срока.

Аллюзии, использованные Си Цзиньпином.

Первым примером использования Си Цзиньпином литературных аллюзий является следующая выдержка из его книги: «We should be «unperturbed by the cloud that obscures our vision» and remain steadfast while «riotous clouds seep past» [27, с. 264] – «Как говорится в стихах, «нестрашно, даже если плывущие облака застилают наш взор», «(сосна) невозмутимо стоит, несмотря на хаотично плывущие облака перед ней» [17, с. 336]. В данном тексте первой аллюзией выступает фраза «Unperturbed by the cloud that obscures our vision» – «не страшиться, даже если плывущие облака застилают наш взор». Данная цитата взята из стихотво-

рения «Поднимаясь на пик Фэйлай» Ван Аньши, государственного деятеля, реформатора, экономиста, прозаика и поэта, жившего в XI веке. Второй аллюзией является фраза «while riotous clouds seep past» – «пока мятежные тучи проплывают мимо», она взята из «Пещеры богов» – семисловного четверостишия Мао Цзэдуна. В данном случае, Си Цзиньпин использовал в одном предложении отсылки сразу к двум источникам, объединенным образом облаков как препятствий на пути.

Другую аллюзию, взятую из поэтического произведения, можно встретить в следующей выдержке: «We do not need lavish praise from others. But we do welcome objective reporting and constructive suggestions, for this is our motto, «Not bent on praise for its bright colours, but on leaving its fragrance to all» [27, с. 90] – «Нам не нужны красивые слова. Мы всегда приветствовали и приветствуем объективные репортажи и конструктивные предложения. Как говорится в известных строках, «Цветы сливы не требуют похвалы за свою красоту, они просто дарят всем людям свой аромат» [17, с. 108]. Финальная фраза, взятая в кавычки, была взята из поэмы «Чернильная слива» Ван Мян (1287–1359), китайского художника и поэта, работавшего во времена династии Юань. Данная отсылка подчёркивает стремление КНР к эффективности управления и открытость к конструктивной критике.

Некоторые из аллюзий, использованных Си Цзиньпином, отсылают к пословицам: «Our scientists and engineers should be «planters of trees» and «diggers of wells»...» [27, с. 291] – «Необходимо «садить деревья» и «рыть колодцы»...» [17, с. 371]. Обе аллюзии отсылают к китайским пословицам: «前人栽树, 后人乘凉» – «Предки посадили дерево, потомки наслаждаются тенью», «吃水不忘挖井人» – «Когда пьешь воду из колодца, не забывай, кто его выкопал». Данные пословицы объединяет тема труда ради будущих поколений – Си Цзиньпин использует отсылки на них, чтобы подчеркнуть, как сейчас важны усилия китайских учёных, поскольку их труд – задел на будущее.

Си Цзиньпином преимущественно используются литературные аллюзии, но также присутствуют и аллюзии политические, часто содержащие в себе политическую лексику. По мнению исследователей Ху Гумина и Юань Жунцзэ, политическая лексика, содержащаяся в сборнике «О государственном управлении», «является весьма современной, а также сжатой, популярной и информативной» [15, с. 49], что лишь подчёркивает актуальность материала, используемого для исследования. К политическим аллюзиям Си Цзиньпина можно отнести, например, следующее высказывание: «We must uphold the Four Cardinal Principles, continue to reform and open up,...» [27, с. 9] – «Партия должна твёрдо стоять на позиции четырёх основных принципов, продолжать проводить политику реформ и открытости...» [17, с. 16]. Four Cardinal Principles – «Четыре основных принципа» (кит. 四项基本原则) — положения, которые являются основой государственного строя Китайской Народной Республики: принцип отстаивания социалистического пути, принцип поддержания народно-демократической диктатуры, принцип поддержания лидерства Коммунистической партии Китая и принцип отстаивания идей Мао Цзэдуна и марксизма–ленинизма. Данные принципы были изложены Дэн Сяопином в марте 1979 года на конференции Коммунистической партии Китая (КПК) и закреплены в Конституции Китайской Народной Республики 1982 года.

Другую интересную политическую аллюзию содержит следующая цитата: «The Red Boat sparked the flame of the Chinese revolution and started the century-spanning voyage of the Party» [27, с. 575] – «Маленькая «Красная лодка» несла огромную тяжесть, она стала источником огня, из которого разгорелась китайская революция, открыв столетний путь КПК» [17, с. 732]. «The Red Boat» («Красная Лодка») – отсылка к событию 1921 года, когда на озере Наньху в городе Цзясин на борту деревянной лодки прошёл первый съезд Коммунистической партии Китая.

Последней рассматриваемой выдержкой будет: «Prepare in advance against the unexpected, which is a basic principle of governing a country» [27, с. 95] – «Быть готовым к непредвиденным осложнениям – основной принцип управления государством» [17, с. 115]. Данная аллюзия отсылает к труду «Основы управления в период Чжэнь-гуань» («贞观政要») авторства историка У Цзина (670–749), завершённого около 705 года.

В результате анализа источников и авторов аллюзий была выявлена определённая закономерность – Си Цзиньпин в первую очередь обращается к трудам китайских политиков и философов, и только потом прибегает к основополагающим трудам Маркса, Энгельса и Ленина. Подобная расстановка приоритетов объясняется политикой «Социализм с китайской спецификой», начатой Дэн Сяопином и продолженной Си Цзиньпином. Во главе угла данного политического курса стоит уникальный путь исторического развития Китая и необходимость адаптации учения марксизма с учётом особенностей страны. Исследователь Фей Цзюньхуэй подтверждает данный вывод – по его мнению, рассматриваемый сборник произведений Председателя КНР Си Цзиньпина содержит «его основные идеи о социализме с китайской спецификой в современных условиях» и что «данные идеи Си Цзиньпина базируются на положениях современного китайского марксизма и своеобразии классической китайской культуры» [14, с. 219]. Исследователь До Ли также отмечает, что сборники высказываний Си Цзиньпина, «О государственном управлении» в том числе, свидетельствуют о «богатом интеллектуальном тезаурусе» и демонстрируют «элитарную языковую личность» председателя [3, с. 154].

Аллюзии, используемые Дональдом Трампом.

Одним из главных источников литературных аллюзий для Дональда Трампа служит Библия – прецедентный текст для американской культуры. Президент использует как цитатные аллюзии: «If a ruler listens to falsehood, all his officials will be wicked» [21] – «Если правитель слушает ложные речи, то и все служащие у него нечестивы» [9], так и косвенные аллюзии: «The Bible tells us how good and pleasant it is when God's people live together in unity» [16] – «Библия говорит нам, как хорошо и как приятно жить братьям вместе» [авт.]. По мнению исследователей А.В. Грицковой и О.Ю. Ситниковой, подобными аллюзиями Дональд Трамп с одной стороны сопоставляет президентскую гонку со «сражением сил добра и зла», а с другой стороны выстраивает образ «богобоязненного американца, который чтит Библию, уважает авторитетов в политике» [2, с. 67].

Дональд Трамп является поклонником книг самосовершенствования, и в его инаугурационной речи 2017 года есть отсылка на одну из них: «Finally, we must think big and dream even bigger» [16] – «Наконец, мы должны мыслить масштабно и мечтать еще более грандиозно» [25]. Фраза «think big» («мыслить масштабно») выступает в качестве аллюзии на «The Power of Positive Thinking» («Сила позитивного мышления») – труд Нормана Винсента Пила 1952 года: «Think big, and you'll achieve big results. Think success, and you'll have success» [22] – «Мыслите масштабно, и вы достигнете больших результатов. Думайте об успехе, и вы добьетесь успеха» [авт.].

Президент Трамп наиболее часто использует исторические аллюзии, которые зачастую отсылают к политическим, экономическим или военным неудачам предыдущих администраций – рассмотрим, например, заявление Дональда Трампа на предвыборном митинге своей президентской кампании 13 октября 2016 года: «Just look at what this corrupt establishment has done to our cities like Detroit and Flint, Michigan – and rural towns in Pennsylvania, Ohio, North Carolina and across our country» [23] – «Только посмотрите, что этот коррумпированный «истеблишмент» сделал с такими нашими городами, как Детройт и Флинт, штат Мичиган, а также с сельскими городками в Пенсильвании, Огайо, Северной Каролине и по всей нашей стране» [авт.]. Аллюзией здесь выступает упоминание Детройта и других городов США – это отсылка на экономический и демографический спад в этих городах, начавшийся в конце XX

века. Подробное описание данной ситуации не требовалось от президента, вся страна знала о ней – для понимания отсылки было достаточно названий городов. Исследователи Л.Б. Зубанова, Н.Л. Зыховская, М.Л. Шуб отмечают, что Дональд Трамп, как и его предшественники Джордж Буш-младший и Барак Обама, стремится «обнулить прошлое» и построить «новую Америку», и настоящее время наименее выражено – оно скорее служит фоном для прошлого и будущего [5, с. 152].

Другим частым типом аллюзий, к которым прибегает Дональд Трамп, являются политические аллюзии. Во время инаугурационной речи 2017 года, Дональд Трамп сделал следующее заявление: «What truly matters is not which party controls our government, but whether our government is controlled by the people» [16] – «На самом деле, важно не то, воле какой партии подчиняется наше правительство, а то, подчиняется ли наше правительство воле народа» [авт.]. Фраза «by the people» («волей народа») является отсылкой к известной в США Геттисбергской речи президента Авраама Линкольна 1863 года: «...this nation, under God, shall have a new birth of freedom – and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth» [18] – «...наша нация с Божьей помощью возродится в свободе и что власть народа волей народа и для народа не исчезнет с лица Земли» [20].

Другой занимательной политической аллюзией будет образ факела, передаваемого от поколения к поколению, словно олимпийский огонь – данный образ использовался Дональдом Трампом в выступлении на совместном заседании палат Конгресса в 2017 году: «Each American generation passes the torch of truth, liberty and justice – in an unbroken chain all the way down to the present» [24] – «Каждое американское поколение передает факел истины, свободы и справедливости – в непрерывной цепи вплоть до настоящего времени» [авт.]. В выступлении Трампа, «the torch of truth» является аллюзией на инаугурационную речь президента Джона Кеннеди в 1961 году, в которой также был использован образ факела, передаваемого от поколения к поколению: «Let the word go forth from this time and place, to friend and foe alike, that the torch has been passed to a new generation of Americans...» [19] – «Пусть с этого мгновения и из этого места, как среди друзей, так и среди врагов, разнесется весть о том, что факел был передан новому поколению американцев...» [авт.].

Следующая отсылка кроется в известном политическом слогане предвыборных кампаний Дональда Трампа в 2016 и 2024 годах – «Make America Great Again» («сделаем Америку снова великой»). Данный слоган является отсылкой к аналогичному слогану Рональда Рейгана во время предвыборной кампании 1980 года – «Let's make America great again» («Давайте сделаем Америку снова великой»). По мнению исследователя Т.А. Светоносковой, президенты США цитируют речи своих предшественников с целью продемонстрировать «преемственность в видении концепции развития страны», а также выразить «особый пиетет к труду и деятельности лидеров страны в прошлом» [10, с. 24].

Таким образом, Дональд Трамп больше всего обращается к историческим и политическим аллюзиям – чаще всего они встречаются во время его предвыборной кампании и инаугурационной речи. Используя подобные отсылки, президент Трамп стремится выстроить положительный образ.

Выводы.

На основе сопоставления использованных в речевых практиках аллюзий были выделены сходства и различия в подходах политиков к использованию в выступлениях данного средства создания интертекстуальности.

Во-первых, оба политика предпочитают цитатную аллюзию. Цитатная аллюзия, сохраняющая изначальный гипертекст без изменений, необходима для того, чтобы точно передать идею и быть уверенными, что отсылка будет воспринята слушателями и произведёт на них необходимый эффект.

Во-вторых, у обоих политиков аллюзии преимущественно не содержат эксплицитную атрибуцию к источнику. Атрибуция в используемых аллюзиях отсутствует с расчётом на их узнаваемость. В связи с этим стоит отметить, что аллюзия также выступает маркером адресованности, характеризующим реципиента выступлений политиков, так как отсылки должны быть узнаваемы, рассчитаны на определенный уровень, на общую культуру граждан.

В-третьих, и Дональд Трамп, и Си Цзиньпин обращаются к высказываниям и трудам политиков своих стран, тем самым отдавая им дань уважения и подчёркивая уникальность истории своих государств.

Также важно понимать, что аллюзия – это также и характеристика языковой личности самого политика, поскольку используемые отсылки свидетельствуют о его кругозоре и предпочтениях, а также о том, что, по его мнению, считается важным и узнаваемым. Си Цзиньпин чаще обращается к литературным аллюзиям для создания образа начитанного, мудрого правителя. Дональд Трамп же чаще обращается к историческим и политическим аллюзиям для создания образа лидера, вобравшего в себя всё самое лучшее от своих наиболее известных предшественников и вместе с этим готового исправить ошибки, допущенные предыдущими президентами. Он, тем не менее, использует литературные аллюзии, чтобы отдать дань уважения прецедентным текстам американской культуры, и выбирает наиболее узнаваемые аллюзии, чтобы точно произвести нужный эффект на зрителей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арнольд И. В. Стилистика. Современный английский язык. М.: Флинта, 2002. 384 с.
2. Грицкова А. В., Ситникова О. Ю. Цитация и аллюзия в американском политическом дискурсе (на материале предвыборных выступлений Д. Трампа и Х. Клинтон) // Высшее гуманитарное образование XXI века: проблемы и перспективы: Материалы XIII международной научно-практической конференции, Самара, 26-27 сентября 2018 года. Самара: Самарский государственный социально-педагогический университет, 2018. С. 63-69.
3. До Л. Категория интертекстуальности в сборниках высказываний председателя КНР Си Цзиньпина // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2015. № 9-10(104). С. 153-157.
4. Дронова Е. М. Стилистический прием аллюзии в свете теории интертекстуальности: На материале языка англо-ирландской драмы первой половины XX века: автореферат дис. ... кандидата филологических наук : 10.02.04 / Воронеж. гос. ун-т. Воронеж, 2006. 24 с.
5. Зубанова Л. Б., Зыховская Н. Л., Шуб М. Л. Лингво-темпоральный анализ инаугурационных выступлений глав США и России // Социологические исследования. 2019. № 4. С. 150-154. DOI 10.31857/S013216250004022-7.
6. Кибизова Е. Р., Бакина А. Д. Семантические особенности библейских аллюзий и специфика их перевода // Форум молодежной науки. 2020. Т. 1. № 6. С. 101-109.
7. Москвин В. П. Интертекстуальность: категориальный аппарат и типология // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2013. № 6(81). С. 54-61.
8. Новохачева Н. Ю. Стилистический приём литературной аллюзии в газетно-публицистическом дискурсе конца XX-начала XXI веков: специальность 10.02.01 «Русский язык»: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Новохачева Наталья Юрьевна. Ставрополь, 2005. 24 с.
9. Православный портал «Азбука веры»: официальный сайт. Россия, [2025]. URL: <https://azbyka.ru/biblia/?Prov.29&r> (дата обращения: 10.05.2025).
10. Светоносова Т. А. Интертекстуальность как риторический прием инаугурационных речей американских политиков (функционально-лингвистический анализ) // Дискурс профессиональной коммуникации. 2022. Т. 4, № 2. С. 18-30. DOI 10.24833/2687-0126-2022-4-2-18-30.
11. Гальперин И. Р. Стилистика английского языка: English Stylistics. 3-е изд. М.: URSS, 2010. 331 с.

12. Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы / пер. со словацкого [и коммент. И. А. Богдановой, авт. предисл. Ю. В. Богданов, ред. Г. И. Насекина]. М.: Прогресс, 1979. 317 с.
13. Фатеева Н. А. Интертекст в мире текстов: Контрапункт интертекстуальности. 4-е издание. М.: Общество с ограниченной ответственностью «Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. 282 с.
14. Фэй Ц. О передаче культурной специфики китайского политического текста в переводе (на материале издания «Си Цзиньпин о государственном управлении») // Политическая лингвистика. 2019. № 6(78). С. 219-224. DOI 10.26170/pl19-06-28.
15. Ху Г., Юань Ж. Перевод политической лексики с китайской спецификой на русский язык в свете теории функциональной эквивалентности (на примере третьего тома книги «Си Цзиньпин о государственном управлении») // Мир русскоговорящих стран. 2023. № 2(16). С. 45-65. DOI 10.20323/2658_2023_2_16_45.
16. Новостной портал “New York Times”: официальный сайт. США, [2025]. URL: <https://www.nytimes.com/interactive/2017/01/20/us/politics/donald-trump-inauguration-speech-transcript.html> (дата обращения: 10.05.2025).
17. О государственном управлении (том 3) / Си Цзиньпин. Пекин: Издательство литературы на иностранных языках, 2021. 847 с.
18. Онлайн-портал “American Rhetoric”: официальный сайт. США, [2025]. URL: <https://www.americanrhetoric.com/speeches/gettysburgaddress.htm> (дата обращения: 10.05.2025).
19. Онлайн-портал “American Rhetoric”: официальный сайт. США, [2025]. URL: <https://www.americanrhetoric.com/speeches/jfkinaugural.htm> (дата обращения: 10.05.2025).
20. Онлайн-портал «История США: материалы к курсу»: официальный сайт. США, [2025]. URL: <https://ushistory.ru/populjarnaja-literatura/993-gettisbergskaaja-rech-linkolna> (дата обращения: 10.05.2025).
21. Портал “Bible.com”: официальный сайт. США, [2025]. URL: <https://www.bible.com/bible/111/pro.29.12> (дата обращения: 10.05.2025).
22. Портал-архив “Internet Archive”: официальный сайт. США, [2025]. URL: <https://archive.org/details/positivethinking00peal> (дата обращения: 10.05.2025).
23. Портал-архив “Internet Archive”: официальный сайт. США, [2025]. URL: <https://archive.org/details/2016-10-13-Trump-Campaign-Rally-West-Palm-Beach-FLA> (дата обращения: 10.05.2025).
24. Портал-архив “Internet Archive”: официальный сайт. США, [2025]. URL: <https://archive.org/details/28Feb.2017PresidentDonaldTrumpTheJointSessionOfCongress> (дата обращения: 10.05.2025).
25. Посольство и консульства США в Российской Федерации: официальный сайт. США, [2025]. URL: <https://ru.usembassy.gov/ru/текст-инаугурационной-речи-президент/> (дата обращения: 10.05.2025).
26. Статистический портал “WorldData”: официальный сайт. Германия, [2025]. URL: <https://www.worlddata.info/languages/english.php> (дата обращения: 10.05.2025).
27. Xi, Jinping. The Governance of China. Vol. III. Beijing: Foreign Languages Press. 2020.

Поступила в редакцию: 09.06.2025

Принята в печать: 03.09.2025

© Корень М.В., 2025.